

Justicia comunicativa y espacio digital: tensiones entre comunicación institucional y participación ciudadana en redes sociodigitales ¹

Dra. Rosa Manuela Hernández García
Universidad Autónoma Metropolitana

Resumen

Este trabajo analiza la comunicación institucional en redes sociodigitales desde la perspectiva de la justicia comunicativa, entendida como la posibilidad de construir espacios de participación ciudadana efectivos en el entorno digital. A partir del estudio de las interacciones entre mensajes institucionales y respuestas de los usuarios, se examinan las tensiones entre las estrategias discursivas oficiales y las formas de apropiación, resignificación y resistencia por parte de la ciudadanía. El análisis se inscribe en una reflexión teórica sobre el espacio público digital, integrando aportes de la teoría social del espacio y de la comunicación como derecho. Se argumenta que las redes sociodigitales no constituyen automáticamente espacios democráticos, sino territorios en disputa donde se manifiestan desigualdades, mediaciones y conflictos. El trabajo propone la noción de justicia comunicativa como herramienta conceptual para evaluar la calidad de la interacción entre instituciones y ciudadanía en entornos digitales.

Palabras clave: justicia comunicativa; comunicación institucional; espacio digital; redes sociodigitales; participación ciudadana; comunicación pública.

Introducción

El desarrollo de las tecnologías digitales ha transformado la forma en que las instituciones se comunican con la ciudadanía. Hoy, ministerios, gobiernos y organismos públicos difunden información y políticas a través de redes sociodigitales, portales web y otras plataformas en línea.

¹ Este documento deriva de una ponencia presentada en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en el Congreso Internacional de Estudiantes Investigadores IBERO 2025, en la mesa *Comunicación política y medios de comunicación*, celebrada los días 22 y 23 de septiembre de 2025.

Esta realidad plantea una pregunta política y ética fundamental: ¿cómo se garantiza el derecho a la comunicación en entornos digitales institucionales? En un contexto donde la comunicación pública digital puede determinar el acceso a información vital, la participación ciudadana y la confianza en las autoridades, asegurar este derecho es crítico para la democracia.

El derecho a la comunicación implica que toda persona pueda participar en la generación y recepción de información en condiciones de igualdad, pluralidad y veracidad. Este derecho colectivo complementa libertades clásicas como la libertad de expresión y el acceso a la información (UNESCO, 2025). Garantizarlo en entornos institucionales digitales requiere que los organismos estatales ofrezcan información transparente, faciliten espacios de diálogo abiertos y establezcan mecanismos de participación mediante las TIC. Sin embargo, existen desafíos importantes: la desinformación en línea, las brechas de acceso digital, la unidireccionalidad de muchos mensajes oficiales y la posible desatención de las voces ciudadanas.

La justicia comunicativa, desde una perspectiva ética, exige que los flujos de información entre gobernantes y gobernados sean equitativos y respetuosos de la dignidad humana. En este sentido, no basta con que las autoridades transmitan mensajes oficiales; también es necesario que las instituciones escuchen y respondan a las inquietudes de la población. Políticamente, esto se vincula con la rendición de cuentas y la legitimidad democrática: una ciudadanía informada y escuchada participa de manera más constructiva, mientras que la sensación de haber sido ignorada puede erosionar la confianza en las instituciones.

En las siguientes secciones se desarrollan estos planteamientos. Primero, se presentan los fundamentos teóricos de la justicia comunicativa, la ciudadanía digital y el derecho a la comunicación, tanto en el contexto latinoamericano como global. A continuación, se analiza el caso mexicano de los derechos de las audiencias: sus avances legales, la reforma de 2017 y sus limitaciones actuales. Como ilustración empírica, se resumen los hallazgos de un estudio de caso sobre la campaña institucional “Jornada Nacional de Sana Distancia” durante la pandemia de COVID-19, en el cual se documentó frustración ciudadana por no ser escuchada, fenómenos de desinformación y fuertes cargas emocionales en la retroalimentación pública. A partir de este análisis, se discute el vínculo entre dicha frustración social, el debilitamiento de la ciudadanía digital y el deterioro de la justicia comunicativa. Finalmente, se presentan las conclusiones con propuestas de política pública: desde reformas legales en materia de audiencias y lineamientos

institucionales para la comunicación digital, hasta recomendaciones éticas y técnicas para fortalecer el derecho a la comunicación desde las instituciones públicas.

Justicia comunicativa, ciudadanía digital y derecho a la comunicación: marco teórico

Cuando me refiero a la noción de *justicia comunicativa*, hago hincapié en la búsqueda de una distribución equitativa tanto del poder de comunicar, del acceso a la información en la sociedad y el derecho a ser escuchados y obtener respuesta institucional a las distintas preocupaciones ciudadanas. Desde esta perspectiva, la comunicación no debe ser un privilegio de unos pocos (por ejemplo, el gobierno o grandes conglomerados mediáticos), sino un espacio donde todas las voces legítimas puedan expresarse y ser escuchadas. Bajo la justicia comunicativa, las instituciones tienen la responsabilidad de reducir las asimetrías en la conversación pública –ya sean asimetrías de información, de voz o de acceso– para que los ciudadanos ejerzan sus derechos comunicativos en pie de igualdad.

Por su parte, la ciudadanía digital se entiende como la extensión en línea de los derechos y responsabilidades cívicas. Ser ciudadano digital no solo implica tener acceso técnico a Internet, sino apropiarse socialmente de estas tecnologías para participar en asuntos públicos. Moreno Gálvez (2016) destaca que la aparición de la ciudadanía digital ha reconfigurado los derechos comunicativos en medio de tensiones entre tendencias privatizadoras (que conciben la comunicación digital principalmente como un negocio) y democratizadoras. En este marco surge la actualización del derecho a la comunicación: ya no se trata solo de acceso individual a contenidos, sino de la creación de espacios tecnológicos y sociales abiertos, autónomos de las lógicas del mercado, orientados a la apropiación colectiva de las TIC. Estudios recientes en México, como el metaanálisis de López Jacobo (2024), muestran una consolidación del campo investigativo sobre ciudadanía digital, mientras que Pérez-Velasco (2023) enfatiza la urgencia de abordar la educación digital desde una mirada crítica, destacando brechas en habilidades, inclusión y participación digital. En otras palabras, los ciudadanos digitales no son meros consumidores pasivos de información, sino sujetos capaces de producir contenido, interactuar críticamente y construir comunidades en línea al margen del control absoluto de las grandes corporaciones.

El derecho a la comunicación es un concepto amplio con especial relevancia en América Latina. Se fundamenta en la idea de que la comunicación –como proceso social de generar y compartir significados– es un derecho humano básico, indispensable para el ejercicio de otros derechos y para la vida democrática. A diferencia de una visión restringida que equipara la comunicación con

la libertad de expresión individual, el derecho a la comunicación incorpora dimensiones colectivas y sociales: incluye el derecho de todas las personas a acceder a información plural, veraz y oportuna; a expresarse libremente por distintos medios; a ser escuchadas por las autoridades; y a participar en los procesos comunicativos que afectan sus vidas. Tras décadas de reflexión (desde el Informe MacBride en 1980 hasta experiencias contemporáneas), este derecho se ha consagrado en instrumentos internacionales y legislaciones nacionales.

El reconocimiento constitucional de los derechos de las audiencias en México se dio con la Reforma de Telecomunicaciones publicada el 11 de junio de 2013 en el *Diario Oficial de la Federación*, que reformó el artículo 6º constitucional. Más tarde, la *Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión* promulgada el 14 de julio de 2014 precisó estos derechos en los artículos 256 a 261 y estableció la obligación de los concesionarios de contar con Códigos de Ética para protegerlos, bajo la supervisión del IFT. En el ámbito global, la UNESCO promueve la información como bien público y la libre circulación de ideas como pilares de sociedades del conocimiento inclusivas (UNESCO, 2025), lo que implica que los Estados deben asumir un rol activo para salvaguardar el derecho humano a la comunicación, evitando su mercantilización y creando contrapesos frente a la concentración mediática.

El caso mexicano: derechos de las audiencias, reformas de 2017 y limitaciones actuales

La experiencia mexicana en materia de derechos de las audiencias muestra cómo se ha intentado garantizar el derecho a la comunicación desde las instituciones. Tras la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 y la *Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión* (LFTR) de 2014, se establecieron derechos como la distinción entre información y opinión, la clasificación adecuada de contenidos, la prohibición de publicidad encubierta, el acceso a subtítulos para personas con discapacidad y la creación de la figura del Defensor de la Audiencia (Acedo Santamarina, 2023).

En 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió los *Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias*. Sin embargo, en 2017 se aprobó una contrarreforma conocida como “Ley Televisa II”, que derogó dichos lineamientos antes de su entrada en vigor y trasladó la responsabilidad a la autorregulación de los propios concesionarios (Animal Político, 2017). Con ello, se eliminó la obligación de diferenciar entre noticias y opiniones, debilitando la figura del Defensor de la Audiencia y dejando a los públicos en un esquema donde los medios eran juez y

parte. Organizaciones como AMEDI calificaron la reforma como regresiva y contraria a la Constitución (Moreno Gálvez, 2016).

La contrarreforma fue impugnada judicialmente: en 2019 un juez federal concedió un amparo parcial, y en 2021 la Suprema Corte anuló disposiciones clave, restituyendo el texto de 2014. Posteriormente, en 2022, el máximo tribunal invalidó la reforma en su totalidad por vicios de procedimiento (Ramos, 2022). Aunque en teoría se regresó al modelo garantista, en la práctica persisten vacíos, pues los lineamientos no se han reactivado y la tutela de derechos depende de los códigos de ética de cada medio (Acedo Santamarina, 2023).

En diciembre de 2023, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México exhortó al Congreso de la Unión a retomar las reformas pendientes y devolver al IFT sus facultades regulatorias sobre defensorías de audiencia (Congreso de la Ciudad de México, 2023). Esto refleja que, pese a los avances jurídicos, la protección de las audiencias sigue siendo frágil y enfrenta obstáculos estructurales.

A ello se suma un debilitamiento paralelo de la transparencia institucional. Como advierte Morales (2024), la nueva *Ley General de Transparencia* eliminó la autonomía del INAI al subordinarlo al Ejecutivo, amplió las causales de reserva y redujo los mecanismos de impugnación, lo que restringe la fiscalización social y erosiona el derecho ciudadano de acceso a la información pública. El resultado es un escenario de “transparencia en vilo”, donde la ciudadanía queda con menos herramientas para exigir rendición de cuentas.

Caso ilustrativo: campaña “Jornada Nacional de Sana Distancia” y la voz ciudadana en pandemia

La campaña de la Jornada Nacional de Sana Distancia, lanzada en marzo de 2020 por la Secretaría de Salud, constituye un caso ilustrativo de comunicación institucional. Incluyó conferencias vespertinas diarias, materiales gráficos, videos informativos y difusión en redes sociodigitales. Entre sus elementos simbólicos más conocidos destacó el personaje animado “Susana Distancia”, concebido como símbolo oficial que promovía el distanciamiento físico con una imagen amigable y optimista. La estrategia buscaba generar identificación con el mensaje de quedarse en casa y reforzar la solidaridad ciudadana.

En mi investigación doctoral (Hernández García, 2025) mostré que la campaña en Facebook promovió poco diálogo real con la ciudadanía, lo que redujo su efectividad. En línea con Martín-Barbero (1987), puede observarse que las “mediaciones” de la audiencia no sólo condicionaron la

circulación del mensaje oficial, sino que articularon significados propios hasta resignificar el discurso gubernamental. Es decir, los públicos no recibieron pasivamente los mensajes; al contrario, como señala Thompson (1993), los contenidos institucionales se transformaron en formas simbólicas abiertas a reinterpretación por una audiencia activa.

El análisis empírico confirma esta dinámica. La codificación masiva de comentarios a las publicaciones oficiales muestra un predominio de emociones negativas: frustración, enojo, miedo y escepticismo superaron ampliamente las expresiones positivas (Hernández García, 2025). Por ejemplo, ante un mensaje explicativo sobre síntomas de COVID-19, 77% de las respuestas tuvieron un tono negativo. Frases como “¿Qué van a comer? Si no mueren por el virus, morirán de hambre” revelan la desconexión entre la instrucción de confinamiento y las preocupaciones materiales de la población. Estas reacciones, junto con demandas de soluciones económicas, evidencian que el discurso oficial ignoró el contexto socioeconómico, alimentando la percepción de falta de empatía. Además, no se construyó un canal bidireccional de comunicación. La investigación concluye que la ausencia de diálogo y la falta de adaptación a las inquietudes ciudadanas limitaron la confianza en las medidas sanitarias. Las críticas y dudas recurrentes sobre la gestión de la crisis (vacaciones, necesidades laborales, apoyos económicos) no recibieron respuesta en los mensajes oficiales, centrados en recordatorios genéricos. De esta manera, los intercambios en Facebook se transformaron en un debate donde los usuarios resignificaron consignas como “quedarse en casa” como un privilegio inaccesible para muchos (Hernández García, 2025).

Estas conclusiones se sustentan en marcos comunicativos contemporáneos. Thompson (1993) subraya que la comunicación es ineficaz cuando se concibe únicamente como transmisión unidireccional, mientras que Martín-Barbero (1987) enfatiza el papel de las mediaciones en la era digital, donde el poder de los enunciadores institucionales se relativiza y el sentido circula de manera multidireccional. El caso de Susana Distancia ejemplifica este proceso: diseñada como heroína didáctica, su imagen fue apropiada y reinterpretada por la comunidad, perdiendo el control original del mensaje.

Así, los datos mostraron que no hubo un diálogo real durante la campaña. La retroalimentación ciudadana —comentarios cargados de críticas, dudas y demandas— fue analizada posteriormente por la investigadora, pero no derivó en un ajuste de la estrategia oficial. Como advierto en mi tesis (Hernández García, 2025), la comunicación institucional en entornos digitales requiere “enfoques más flexibles, receptivos e integrando mecanismos de retroalimentación” para adaptar los mensajes

al sentimiento social en tiempo real. En este sentido, la comunicación gubernamental no puede entenderse solo como emisión de mensajes, sino como un espacio de interacción donde los significados se construyen, reinterpretan y resignifican constantemente. El caso de la “Sana Distancia” ilustra cómo la falta de diálogo y empatía amplificó la distancia real entre autoridades y ciudadanía en un momento crítico de la pandemia.

Conclusiones y propuestas de política pública

A la luz de todo lo expuesto, garantizar el derecho a la comunicación en entornos digitales institucionales requiere cambios legales, procedimentales y culturales. A continuación se presentan las conclusiones principales y propuestas concretas de política pública para avanzar hacia una justicia comunicativa fortalecida:

1. Reforzar el marco legal de protección de los derechos de las audiencias. Es imperativo retomar y concluir las reformas legales pendientes en México para restituir plenamente estos derechos en medios de radiodifusión y telecomunicaciones. El Congreso debe reactivar los Lineamientos Generales de Defensa de las Audiencias bajo la supervisión del IFT, asegurando que todos los concesionarios de radio y televisión cumplan estándares homogéneos de veracidad, diferenciación entre información y opinión, y prohibición de publicidad encubierta. Asimismo, se debe fortalecer la figura de las defensorías de audiencias, dotándolas de independencia, atribuciones claras y mecanismos de sanción cuando sus recomendaciones no sean acatadas. Estas medidas asegurarán que los ciudadanos recuperen canales formales para ser escuchados y protegidos ante eventuales abusos comunicativos.
2. Desarrollar lineamientos institucionales para la comunicación digital con la ciudadanía. Cada dependencia pública que utilice redes sociodigitales u otras plataformas debe contar con un protocolo de comunicación digital bidireccional, que incluya:
 - a. *Políticas de respuesta y retroalimentación*: establecer tiempos y criterios claros para responder a las preguntas e inquietudes frecuentes de la ciudadanía en redes sociodigitales, de modo que no se ignore sistemáticamente la interacción. Esto puede implicar asignar personal y períodos específicos para gestionar las consultas ciudadanas, e identificar temas recurrentes a través de FAQ en vivo o comunicados públicos, para dar respuesta colectiva a preocupaciones comunes.

- b. *Normas de respeto y moderación equilibrada*: definir criterios de moderación de comentarios en las cuentas oficiales, evitando eliminar críticas legítimas o bloquear usuarios por expresar disenso (lo cual equivaldría a censura y violaría el derecho a la comunicación). Solo deberían filtrarse contenidos claramente ilícitos (insultos extremos, spam, discurso de odio) de acuerdo con lineamientos transparentes. La regla debe ser promover la libre expresión de opiniones ciudadanas, incluso si son críticas hacia la gestión.
- c. *Transparencia y calidad de la información*: asegurar que toda comunicación en redes oficiales mantenga estándares de veracidad, imparcialidad y oportunidad. Esto implica capacitar a *community managers* y voceros institucionales en ética informativa, evitando difundir datos no verificados o mensajes engañosos. Las cifras y anuncios deben respaldarse con fuentes confiables, y se sugiere acompañarlos con datos abiertos para su verificación. La información pública esencial (por ejemplo, medidas sanitarias en una emergencia) debe difundirse de manera clara, con lenguaje inclusivo y versiones accesibles (subtítulos, traducciones a lenguas indígenas, etc.) cuando corresponda.
- d. *Accesibilidad e inclusión digital*: los lineamientos deben contemplar medidas para que la comunicación digital institucional llegue a todos los sectores. Por ejemplo, emplear subtítulos en videos para personas con discapacidad auditiva; texto alternativo en imágenes para personas con discapacidad visual; versiones ligeras de sitios web para zonas con baja conectividad; y mensajes en múltiples idiomas locales según convenga. La justicia comunicativa requiere que nadie quede fuera del diálogo por barreras técnicas, lingüísticas o cognitivas.
- e. *Rendición de cuentas digital*: institucionalizar prácticas como sesiones de preguntas en vivo vía redes sociodigitales (por ejemplo, transmisiones donde funcionarios responden interrogantes ciudadanas), o la publicación regular de reportes sobre la atención a peticiones recibidas en medios digitales. Esto generaría confianza en que las aportaciones ciudadanas son tomadas en cuenta. Incluso se podría instaurar la figura de un “Defensor Digital del Público” en cada dependencia, encargado de supervisar la interacción en redes y abogar por los usuarios cuando, por ejemplo, sus preguntas no son atendidas. Esta figura sería una extensión de la defensoría de

audiencias al ámbito de la comunicación gubernamental en línea, vigilando el cumplimiento de los protocolos anteriores.

3. Promover la educación mediática y la cultura digital ciudadana. Junto con mejorar la comunicación desde las instituciones, es crucial empoderar a la ciudadanía para que participe de forma informada y responsable en el ecosistema digital. Las políticas públicas deben incluir programas de alfabetización mediática e informacional (AMI) dirigidos a diversos grupos: estudiantes, adultos mayores, comunidades rurales, etc. Según la UNESCO (2025), la AMI proporciona habilidades esenciales para usar la información de forma crítica, navegar en línea de manera segura y mantener la confianza en el ecosistema informativo digital. Esto se puede traducir en talleres, materiales educativos y campañas que enseñen a:

- a. Identificar fuentes confiables y detectar noticias falsas (por ejemplo, verificar información sobre salud en fuentes oficiales antes de compartirla).
- b. Ejercer la libertad de expresión en redes con responsabilidad y respeto, evitando discriminación o discurso de odio.
- c. Conocer los derechos digitales básicos, como la privacidad de datos personales y la protección frente al discurso de odio, así como los mecanismos para denunciar contenidos nocivos en plataformas.
- d. Usar las herramientas digitales del gobierno (portales de transparencia, consultas públicas en línea, peticiones electrónicas) para incidir en las políticas públicas. Esto amplía la participación más allá de comentar en redes sociodigitales.

Una ciudadanía más educada mediáticamente estará menos expuesta a la manipulación y tendrá más recursos para exigir y ejercer su derecho a la comunicación. Por ejemplo, podría organizarse para pedir rectificaciones cuando una autoridad difunda información incorrecta o para demandar espacios de diálogo cuando sienta que no los hay. En suma, la ciudadanía digital empoderada es el complemento necesario a instituciones abiertas: ambos lados deben fortalecerse para lograr una comunicación democrática efectiva.

1. Fortalecer la ética, empatía y sensibilidad en la comunicación institucional. Desde un plano más cualitativo, las instituciones deben adoptar un cambio de paradigma: comunicar con la

gente, no sólo a la gente. Esto implica recuperar la empatía como eje de las estrategias comunicativas. La campaña de Sana Distancia mostró que un tono excesivamente triunfalista o pedagógico puede ignorar las vivencias de la población. Se recomienda que al diseñar mensajes públicos (comunicados, campañas o conferencias), las autoridades:

- a. Escuchen previamente las preocupaciones ciudadanas (por ejemplo, mediante análisis de redes, encuestas o sondeos) y ajusten el contenido para responder genuinamente a esas inquietudes. Si en la población hay temor económico, el mensaje debe reconocerlo y abordarlo, no ignorarlo.
 - b. Empleen un lenguaje claro y empático, evitando tanto el tono burocrático distante como el paternalista. Reconocer las dificultades que atraviesan las personas y mostrarse dispuesto a dialogar genera mayor cercanía.
 - c. Eviten la politización partidista de la comunicación institucional. El contenido oficial debe centrarse en información de interés público, no en propaganda o autoelogio, ya que lo último mina la credibilidad y puede ofender la inteligencia del público.
 - d. Acepten y aprendan de la crítica. Institucionalizar la práctica de que, tras cada campaña o comunicación importante, se realice un “análisis de recepción” (como el de la tesis mencionada) para evaluar qué funcionó y qué no, a través del *feedback* ciudadano. Este ciclo de mejora continua haría la comunicación pública más adaptativa y participativa.
2. Marco regulatorio para plataformas digitales e información pública. A nivel macro, el Estado debe considerar su relación con las grandes plataformas digitales (Facebook, Twitter/X, YouTube, etc.), en las cuales hoy se desarrolla gran parte de la comunicación público-ciudadana. Las propuestas de política pública podrían incluir:
- a. Convenios con plataformas para información de servicio público: acuerdos con las plataformas para asegurar que información oficial importante (p. ej. alertas de salud, avisos de seguridad) tenga amplia difusión y visibilidad garantizada como contenido de servicio público. Simultáneamente, trabajar con ellas para que la desinformación flagrante en esos temas sea rápidamente etiquetada o removida.

Esto requiere colaboración público-privada que respete la libertad de expresión, pero priorice el derecho a información veraz en casos críticos.

- b. Lineamientos sobre moderación y datos: exhortar (o legislar si es viable) para que las plataformas ofrezcan mayor transparencia en sus algoritmos de difusión de contenidos oficiales y en cómo moderan la interacción en páginas gubernamentales. Por ejemplo, que proporcionen herramientas a las cuentas verificadas de gobierno para gestionar comentarios de forma eficiente (filtrar bots, por ejemplo) sin censurar usuarios reales. Asimismo, asegurar que los datos ciudadanos recabados a través de interacciones con cuentas oficiales sean protegidos conforme a leyes de privacidad y no sean utilizados con fines indebidos.
- c. Archivar y documentar la comunicación digital gubernamental: al igual que los documentos oficiales impresos se archivan, las comunicaciones en redes deberían preservarse y ser accesibles (respetando datos personales) para la memoria institucional y la rendición de cuentas. Esto permitiría, entre otras cosas, evaluar históricamente las respuestas ciudadanas y la evolución de la opinión pública digital.

Implementar estas propuestas contribuiría a fortalecer el derecho a la comunicación desde las instituciones. En esencia, se busca transitar de un modelo vertical y unilateral a otro más horizontal y colaborativo. La ciudadanía, cada vez más informada y conectada, demanda ser partícipe y no mera receptora. Cuando las instituciones adoptan este enfoque, ganan legitimidad y mejoran sus políticas gracias al aporte social. En contraste, ignorar esas demandas erosiona la confianza y la eficacia gubernamental.

El hecho de repensar la justicia comunicativa en entornos institucionales digitales implica reimaginar la relación Estado-sociedad como un diálogo permanente, respaldado por leyes justas, procedimientos abiertos y una cultura de mutuo respeto. México cuenta con bases normativas e intelectuales sólidas (desde la reforma de 2013 hasta la tradición latinoamericana del derecho a la comunicación) para avanzar en esta dirección; el reto es aplicarlas en la arena digital del siglo XXI. Garantizar el derecho a la comunicación no es una utopía, sino una necesidad democrática: significa que todas las personas puedan informarse, expresarse y ser escuchadas en igualdad de

condiciones, también a través de las nuevas tecnologías. Lograrlo fortalecerá la ciudadanía digital y, con ella, la calidad de la vida pública.

Referencias bibliográficas

Acedo Santamarina. (2023). *El estado de los derechos de las audiencias en México*. Recuperado de <https://acsan.mx/el-estado-de-los-derechos-de-las-audiencias-en-mexico/>

Animal Político. (2017, 11 de octubre). *El Senado sepulta derechos de las audiencias con reforma a Ley de Telecomunicaciones*. Recuperado de <https://www.animalpolitico.com/2017/10/senado-ley-telecom-defensor-audiencias>

Congreso de la Ciudad de México. (2023, 20 de diciembre). *Comisión propone proteger derecho de audiencias en las telecomunicaciones* [Boletín de prensa]. Recuperado de <https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-comision-propone-protoger-derecho-a-audiencias-las-telecomunicaciones-5055-3.html>

Hernández García, R. M. (2025). *Las estrategias de comunicación en las redes sociodigitales. Estudio de la recepción de la Jornada de Sana Distancia en Facebook en los primeros seis meses de pandemia en México* (Tesis doctoral, Universidad Autónoma Metropolitana, México).

López Jacobo, J. A. (2024). *Ciudadanía digital en México: Un metaanálisis de investigaciones realizadas de 2011 a 2023*. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 26, e25. <https://doi.org/10.24320/redie.2024.26.e25>

Martín-Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía*. Barcelona: Gustavo Gili.

Morales, J. (2024). *Transparencia en vilo. Un análisis de la nueva Ley General de Transparencia*. México Evalúa. Recuperado de <https://mexicoevalua.org/transparencia-en-vilo>

Moreno Gálvez, F. J. (2016). La evolución del derecho a la comunicación ante la emergencia de la ciudadanía digital. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, (132), 277–291. <http://hdl.handle.net/10469/10393>

Pérez-Velasco, J. L. (2023). Educación para la ciudadanía digital desde una perspectiva crítico-social. *Revista Redipe*, 12(9), 155–168. <https://doi.org/10.36260/rbr.v12i9.1982>

Ramos, R. (2022, 29 de agosto). *Suprema Corte invalida reforma de 2017 sobre derecho de audiencias*. *El Economista*. Recuperado de <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suprema-Corte-invalida-reforma-de-2017-sobre-derecho-de-audiencias-20220829-0056.html>

Thompson, J. B. (1993). *Ideología y cultura moderna: Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. México: Universidad Autónoma Metropolitana / Universidad Autónoma de Puebla.

UNESCO. (2025). *Promoción de la libre circulación de ideas por medio de la palabra y la imagen – Sector Comunicación e Información*. Recuperado el 12 de agosto de 2025, de <https://www.unesco.org/es/node/181699>

Anexos

Anexo 1. Emociones dominantes en comentarios de la campaña “Jornada de Sana Distancia” de marzo a agosto de 2020.

(Fuente: Hernández García, 2025).

Se muestra la distribución porcentual de categorías de sentimiento expresadas por los usuarios en las publicaciones analizadas. Se observa que las emociones negativas (frustración, desaprobación, enojo, escepticismo) superan ampliamente a las positivas. La frustración por percibir incongruencias en las medidas sanitarias fue la emoción más frecuente en la mayoría de las

publicaciones, alcanzando picos de alrededor del 30%. Le siguen, en orden de predominio, la desaprobación hacia autoridades (críticas al gobierno), el escepticismo y la ira. Emociones positivas como aceptación o admiración aparecen en proporciones menores. Esta gráfica ilustra el clima emocional adverso que caracterizó la recepción ciudadana de la campaña.

Anexo 2. Cambio de tono emocional a lo largo del tiempo.

(Fuente: Hernández García, 2025).

Se representa la evolución temporal del tono de los comentarios desde marzo hasta agosto de 2020, abarcando las 12 publicaciones. Inicialmente (marzo-abril), se registró un tono relativamente más neutral o incluso colaborativo: hubo muchas reacciones “me gusta” y expresiones de apoyo o agradecimiento a las medidas sanitarias. Sin embargo, conforme avanzaron las semanas (a partir de la publicación 5 en adelante), la línea de los sentimientos negativos asciende marcadamente. A mediados de abril en adelante, se observa un aumento de comentarios de descontento, miedo y cansancio. Para la última publicación analizada (agosto de 2020, anuncio relacionado con vacunas), el tono general fue predominantemente crítico, aunque con un leve repunte de esperanza por la

expectativa de solución. Este anexo evidencia cómo la paciencia pública se fue agotando con el tiempo, aumentando la negatividad conforme persistía la crisis.

Anexo 3. Principales temas mencionados por la ciudadanía en los comentarios.

(Fuente: Hernández García, 2025).

Se compara la frecuencia de aparición de los temas más recurrentes identificados en el análisis cualitativo de los comentarios. Los temas incluyen: (a) *Medidas de distanciamiento social*: comentarios sobre cómo cumplir o la dificultad de cumplir la sana distancia (por ejemplo, preguntas sobre su aplicación en transporte público). (b) *Desconfianza en el gobierno*: críticas directas a autoridades por no seguir ellas mismas las recomendaciones o por minimizar el problema (ejemplo: menciones al presidente y su postura). (c) *Desinformación y confusión*: usuarios expresan no entender bien las indicaciones o difunden información no oficial/confusa (preguntas sobre uso de cubrebocas cuando inicialmente no era obligatorio, etc.). (d) *Impacto económico*: numerosas

quejas sobre la necesidad de salir a trabajar y la falta de apoyo, mostrando la tensión entre la cuarentena y la subsistencia económica. (e) *Frustración/desesperación*: usuarios manifestando estar cansados del encierro, angustiados por la incertidumbre y criticando a quienes no respetan las medidas. (f) *Agradecimientos y reconocimiento*: aunque minoritarios, varios comentarios agradecen la información y la labor del personal de salud, o animan a seguir cuidándose. Las barras muestran que los temas negativos (inconformidad con las medidas, críticas al gobierno e inquietudes económicas) tuvieron más menciones que los positivos. Esto refuerza el diagnóstico de una brecha entre el mensaje oficial y las preocupaciones ciudadanas.